

Revue D.L.T.
Didactique, Linguistique et Traduction
Vol. 02 – N° 01 – 30 juin 2024

La préposition ġ « dans » en amazigh :

Étude syntaxique

Aboudrar, Aballa

Université Ibn Zohr - Maroc

Laboratoire

Interdisciplinaire *de Langues et Dynamiques Artistiques
et Sociales*

aballaaboudrar@yahoo.fr

0009-0006-0961-6735

Pour citer l'article:

Aboudrar, Aballa (2024). La préposition ġ « dans » en amazigh : étude syntaxique. *Revue D.L.T. Didactique, Linguistique et Traduction*, 02(01), 129-142.

Reçu: 17/05/2024; **Accepté:** 03/06/2024, **Publié:** 30/06/2024

Distribution électronique par ASJP-CERIST : <https://www.asjp.cerist.dz>

Mots clés	Préposition ; amazigh ; chleuh ; syntaxe.
Résumé	<p>Il s'agit d'une étude syntaxique de la préposition ġ « dans » en langue amazighe, dans sa variante tachelhit. Le but de cette étude est de déterminer les structures syntaxiques dans lesquelles apparaît la préposition ġ « dans ». Cette unité lexicale apparaît généralement sous la forme XprépY (Localisé+préposition+ localisateur). Elle sélectionne son complément et elle ne peut jamais apparaître sans celui-ci. Ce marqueur apparaît en interposition et ses emplois en antéposition ou en postposition sont rares.</p> <p>Selon le schéma XprépY, ladite préposition met en relation deux noms, un nom et un syntagme prépositionnel, un syntagme verbal et un nom, un syntagme verbal et un syntagme prépositionnel, une proposition subordonnée relative et un nom, une complétive circonstancielle de but et un syntagme nominal. Par ailleurs, l'élément correspondant à X et à Y peut être respectivement en postposition et en antéposition par rapport à la préposition.</p>

Title: subtitle	The preposition ġ « in » in amazigh : a syntactic study
Keywords	Preposition; Amazigh; Chleuh; syntax.
Abstract	<p><i>This is a syntactic study of the preposition ġ 'in' in the Amazigh language, in its Tachelhit variant. The aim of this study is to determine the syntactic structures in which the preposition ġ 'in' appears. This lexical unit usually appears in the form XprépY (Localized+preposition+localizer). It selects its complement and can never appear without it. This marker appears in interposition and its use in anteposition or postposition is rare.</i></p> <p><i>According to the XprépY scheme, this preposition connects two nouns, a noun and a prepositional phrase, a verbal phrase and a noun, a verbal phrase and a prepositional phrase, a relative subordinate clause and a noun, a circumstantial complement of purpose and a nominal phrase. Moreover, the element corresponding to X and Y can be in postposition and anteposition respectively with respect to the preposition.</i></p>

1. Introduction

La préposition en tant que mot invariable, joue un rôle très important dans la construction des phrases, elle introduit un complément avec lequel elle forme un groupe. Il est vrai que des études ont été faites autour des prépositions berbères (Chaker 2009¹, Nait Zerrad 2011, Aboudrar 2020, Bendjaballah et Haiden 2005) entre autres, mais il n'y a aucune qui a abordé le côté syntaxique de la préposition ġ « dans » en tachelhit. C'est pour cela que nous voulons apporter quelques éclaircissements sur la syntaxe de ce marqueur.

L'approche retenue est celle dite non localiste. Elle part de l'idée que la préposition est un relateur qui est à la tête d'un syntagme prépositionnel. Cette théorie est présentée en détail par Paillard et Franckel dans leur ouvrage grammaire des prépositions (2007).

¹ <https://reb.centrederechercheberbere.fr/unite-et-diversite-du-berbere-le-paradigme-des-prepositions-entre-lexique-et-grammaire.html?revue=2>

Les pigeons habitent dans la tour. (Roux, 1942 : 26)

4.2 La structure prépYX

L'exemple suivant montre que la préposition ġ « dans » peut être placée avant les deux éléments qu'elle met en relation à savoir X et Y. Dans ce cas elle est dite en antéposition.

(6)-yili	dar	ng	ğ	tmazirt
yal				
SUJ3MS.exister.PRET	chez	DIR1P	dans	EA.village
EA.un				
lealim				
EL.savant				

Il y a un savant dans notre village. (Roux, 1942 : 99).

Il est possible de modifier l'ordre des mots sans que cela affecte la grammaticalité de la phrase :

(7)-yili dar ng yal lealim ġ tmazirt. (nous avons un savant dans notre village)

Par ailleurs, on peut supprimer la préposition *dar* « chez » et mettre l'affixe personnel de la série directe *ng* « notre » à la fin de la phrase et on aura :

(8)-yili ya l3alim ġ tmazirt ng. (Il y a un savant dans notre village)

Selon le contexte, on peut supprimer *ng*, si l'interlocuteur sait que le locuteur parle de son propre village, et l'usage dans ce cas de l'affixe personnel de la série directe ne serait qu'une précision inutile, puisque l'interlocuteur sait que le savant dont le locuteur parle est celui qui est dans son village. On aura donc l'exemple suivant :

(9)- yili yal lealim ġ tmazirt. (Il y a un savant dans le village)

Parallèlement, et selon le même contexte, on peut supprimer le syntagme prépositionnel *ğ tmazirt* et on aura :

(10)- yili dar ng yal lealim. (Nous avons un savant).

4.3 YprépX

(11)-lsin	idu kan	x	iḍarṇ	n
sn				
SUJ3MP.mettre.PRET	EL.babouche	dans	EA.pied	de
IND3MP				

Ils mettent des babouches. (Roux, 1955 : 23)

Dans cet exemple on a la structure YprépX. C'est comme si on dit que c'est le contenant qui est dans le contenu : on a mis les babouches dans les pieds alors que c'est les pieds qui sont dans les babouches. Si on se base sur la dichotomie contenant/contenu, on devrait avoir XprépY, c'est-à-dire que c'est X *iḍarṇ* qui doivent être dans Y *idukan*. Cependant, l'énoncé est correcte si on emploie le verbe *ls* « mettre ». On remarque donc que le verbe joue un rôle dans l'ordre des mots dans cet exemple dans la mesure où on ne peut pas dire :

(12)-lsin sn*	iḍarṛn	x	idukan	n
SUJ3MP.mettre.PRET IND3MP	EL.babouche	dans	EA.pied	de

Cependant en mettant le verbe *g* « mettre » à place de *ls* « s’habiller », le même exemple devient grammatical :

(13)-gin n sn	iḍarṛn	x	idukan	
SUJ3MP.mettre.PRET IND3MP	EL.babouche	dans	EA.pied	de

Dans l’exemple (11), on peut supprimer le syntagme prépositionnel *x iḍarṛn n sn* sans que cela n’affecte ni le sens ni la grammaticalité de l’énoncé, car les babouches sont bien évidemment faits pour qu’on les mette aux pieds. Et l’ajout du syntagme prépositionnel *x iḍarṛn n sn* peut être considéré comme une périssoologie. Les deux exemples suivants confirment l’idée que le contenant peut être placé avant le contenu et on aura le schéma Y prépX :

(14)-lmeqqraḥ EL.bouilloire EA.eau	ġ	ëllän	wamän	
	dans	SUJ3MP.exister.PRET		

La bouilloire qui contient de l’eau. (Roux, 1955 : 41)

En ce qui concerne ce dernier exemple, on a une autre variante et on dit aussi :

(15)-lmeqqraḥ wamän	lli	ġ	ëllän	
EL.bouilloire SUJ3MP.exister.PRET	ANAPH	dans	EA.eau	

La bouilloire qui contient de l’eau. (CP).

5. La préposition *met* en relation un seul X avec deux Y

La préposition *ġ* « dans » met en relation un seul élément qui correspond à X avec deux éléments différents qui correspondent à Y et la préposition est répétée deux fois. On a donc le schéma suivant : X prépY1 prép Y2. Les deux structures suivantes sont possibles à savoir : X prép Y1 ou : X prép Y2. L’ajout de Y1 ou de Y2 sert à donner plus de précision à l’énoncé :

(16)- izzel wasif	ġ	tafukt	ġ	
SUJ3MS.prier.PRET dans EL.fleuve	dans	EL.soleil		

Il a prié sous le soleil dans un oued. (Roux, 1942 : 52).

6. L’emplacement de X par rapport à la préposition

L’élément qui correspond à X n’est pas toujours à côté de la préposition, mais plusieurs entités lexicales peuvent les séparer. C’est le cas de l’exemple suivant où *ya-uslem* « un poisson » est placé loin de la préposition *ġ* :

(17)-Ya uslem ijjan a
 EA. Un poisson 3MS.être-puant.QLT.P qui
 ittilin ġ uššwari
 SUJ3MS.se trouver.AI dans le double panier.
 Un poisson pourri se trouve dans le panier. (Roux, 1942 : 9)

7. ġ et la construction des locutions prépositives

La préposition ġ « dans », a une autre caractéristique à savoir qu'elle apparaît dans la formation des locutions prépositives, comme ġ dar, ġ iggi n, ... :

(18)-teskkust ġ dār i
 SUJ2MS.s'asseoir.PRET dans chez IND3S
 Tu es resté chez moi. (Roux, 1942 : 16)

(19)-teg iġejden ġ iggi n
 teġiyyult
 SUJ2MS.mettre.PRET EL.chevreaux dans dessus de
 EA.ânesse
 Il a mis les chevreaux sur le dos de l'ânesse. (Roux, 1942 : 31)

8. La nature grammaticale de X et de Y

Les éléments mis relation par la préposition ġ « dans » peuvent être : des noms, des verbes, des syntagmes nominaux prépositionnels...

8.1 La nature grammaticale de X et de Y

(20)-zdġn itbirn ġ lbrž
 SUJ3MP.habiter.PRET EL.pigeon dans EA.tour
 Les pigeons habitent dans la tour. (Roux, 1942 : 26).

Cet énoncé représente l'exemple standard où apparaît la préposition ġ « dans ». C'est-à-dire que dans la majorité de ses occurrences, elle est en interposition et elle met en relation deux noms. La relation entre X et Y est assurée au moyen d'un verbe support.

En effectuant le teste de déplacement des éléments qui entourent ladite préposition, on aura les exemples grammaticaux suivants :

(21)-itbirn zdġn ġ lbrž
 EL.pigeon zdġn dans EA.tour
 Les pigeons habitent dans la tour

(22)-lbrž zdġn ġ z
 itbirn
 EL.tour SUJ3MP.habiter.PRET dans PRP3s
 EL.pigeon

Les pigeons habitent dans la tour

Notons que dans ce dernier exemple ġ est réalisé *gi* qui est son allomorphe.

Par ailleurs, la préposition ġ ne peut pas être en antéposition :

(23)-ġ lbrž zdġn itbirn *
 Dans EA.tour SUJ3MP.habiter.PRET EL.pigeon.

8.2 V+prép+N

(24)-iġab ġ waman
 SUJ3MS.disparaître.PRET dans EA.eau
 Il a disparu dans l'eau. (Roux, 1942 : 82)
 (25)-izm illa ġ yat tagant
 EL.lion SUJ3MS.exister.PRET dans EA.une EL.forêt
 Le lion est dans la forêt. (Roux, 1942 : 75)

En (24) la préposition qui est en interposition met en relation un verbe et un nom. Dans cet énoncé, la préposition ne peut être ni en antéposition ni en postposition.

En (25) la préposition est précédée d'un verbe et suivie d'un syntagme nominal. En effectuant le teste de déplacement on constate que plusieurs combinaisons sont possibles :

On peut permuter le sujet et le verbe et on aura :

(26)- illa izm ġ yat
 tagant
 SUJ3MS.exister.PRET EL.lion dans EA.uneEL.forêt
 Le lion est dans la forêt.

Selon le contexte, si *izm* « le lion » était abordé auparavant on peut le supprimer dans cet énoncé comme on peut supprimer également l'article indéfini *yat* « une » et on aura :

(27)- illa ġ yat tagant
 SUJ3MS.exister.PRET dans EA.une EL.forêt
 Le lion est dans la forêt.

Il est vrai que si on supprime *yat* « une », on passera de l'indéfini au défini, mais l'énoncé sera grammatical dans les deux cas.

Dans les exemples ci-dessus les compléments de la préposition sont dits locatifs, car ils constituent des formes prépositionnelles qui répondent à la question ġ *mani* « dans où » ce qui correspond à l'adverbe interrogatif français où. Le complément locatif correspond au complément circonstanciel de lieu en grammaire traditionnelle. En posant la question suivante :

(28)mani ġ zdġn itbirn
 Où dans SUJ3MP.habiter.PRET
 EL.pigeon
 Où habitent les pigeons ?

On aura deux réponses possibles :

(29)-zdġn itbirn ġ lbrž
 SUJ3MP.habiter.PRET EL.pigeons dans EA.tour

Les pigeons habitent dans la tour.

(30)-itbirn	zdġn	ġ
lbrž		
EL.pigeon	SUJ3MP.habiter.PRET	dans
EA.tour		

Les pigeons habitent dans la tour.

Dans ces deux derniers exemples à savoir (29) et (30), on remarque que le sujet *itbirn* « pigeons » peut être antéposé au verbe (30) comme il peut être en postposition (29).

8.3 N+prép+SNP

(31)-iga	lqqayd	ġ	liyyam	n
SUJ3MS.être.PRET	EL.caïd	dans	EA.jour	de
Mulay ʒbd-Raḥman	EA.Moulay Abderrahmane			

Il était caïd pendant l'époque de Moulay Abderrahmane. (Roux, 1942 : 79)

Si dans l'exemple (29) on peut permuter le sujet et le verbe, cela n'est pas possible en (31). Du reste, le complément de la préposition est un syntagme nominal prépositionnel qui est composé d'un nom et d'une préposition suivie d'un nom qu'on peut représenter sous la forme suivante : SNP= N +prép+N.

8.4 Proposition relative+prép+N

(32)-ur	a	ttrraġ	leaql	s
ma				
NEG	POT	SUJ1SM.tourner.AI	EL.esprit	vers
RELI				
ittmussun		ġ	tmazirt	
PPE'.bouger.PRET.PPE"		dans	EA.village	

Je ne fais pas attention à ce qui se passe au village. (Roux, 1942 : 77)

Dans cet exemple la préposition ġ « dans » est précédée d'une proposition relative et suivie d'un nom. Dans ce cas on ne peut ni supprimer ni déplacer les éléments qui entourent ce marqueur. Dans cet énoncé le relateur ġ « dans » met en relation *ma ittmussun* qui correspond à X avec Y, c'est-à-dire le nom *tamazirt*.

8.5 La phrase relative+prép+N

(33)-lmakan	lli	dar	s	izzzan
	ġ			
EL.lieu	ANAPH	chez	DIR3M	
PPE'.être.aimé.PRET.PPE"		dans		
tgmimi	ns			
EA.maison	POSS3S			

Son lieu préféré dans sa maison. (Roux, 1942 : 70)

En (33), c'est toute la phrase relative *lmakan lli dars iezzan* « le lieu qui lui est cher » qui est mise en relation avec le nom *tgmmin* par le biais de la préposition *ġ*.

8.6 Complément circonstanciel de but+prép+SN

(34)-a	t	iəawn	ġ
lumur			
POT DIR3MS		SUJ3MS.aider.PRET	dans
EA.affaire			
ddin			
EA.religion			

Pour qu'il l'aide dans les affaires religieuses. (Roux, 1942 : 94)

La préposition *ġ* « dans » lie entre une proposition subordonnée circonstancielle de but et un syntagme nominal prépositionnel, lequel est composé d'un nom, d'une préposition et d'un nom. Les éléments mis en relation par cette préposition ne peuvent être ni supprimés ni déplacés.

8.7 SV +prép+SNP

(35)-illa		unzar	d	uʃmmið	ġ
luqt	n				
SUJ3MS.exister.PRET	EA.pluie	PL	EA.froid		dans
EA.temps	de				
tgrst					
EA.hiver					

Il pleut et il fait froid en hiver. (Roux, 1942 : 108)

Dans l'exemple sous (35), la préposition *ġ* « dans » introduit une relation entre une proposition et un syntagme nominal prépositionnel. Les constituants de cette phrase ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. La proposition est composée d'un syntagme nominal et d'un autre verbal. La préposition ne peut être ni en postposition ni en antéposition. En outre, la préposition ne localise temporellement l'événement ou le fait qu'il pleut pendant l'hiver.

(36)-yanni	n	ubaġuġ	ʃʃurɿ	n
		s		
SUJ3MS.regarder.PRET	DIST	EA.renard	EL.image	de
IND3S				
ġ waman				
dans	EA.eau			

Le renard a vu son image dans l'eau. (Roux, 1942 : 19)

En ce qui concerne cet exemple, on ne peut pas déplacer les éléments dont il est constitué le syntagme prépositionnel et qui correspondent à Y dans le schéma XprépY. Cependant, on peut effectuer des modifications au niveau de la proposition qui correspond à X. Ainsi on peut avoir les phrases suivantes :

La préposition ġ « dans » met également en relation un pronom indéfini et à un nom comme l'illustre l'exemple suivant :

(42)-yän gi tun ur yiwi
 amyā
 EL.un dans PRP2P négation
 SUJ3MS.emporter.PRET rien
 ġ lwert
 dans EA.héritage
 L'un de vous n'hériterā rien. (Roux, 1942 : 71).

8.12 Nom+prép+SV

(43)- iḍ nna ġ illa
 wayyur
 EL.nuit ANAPH dans SUJ3MS.exister.PRET
 EA.lune

La nuit lunaire. (Roux, 1942 : 74)

En (43), le relateur ġ « dans » lie un nom et un syntagme verbal. Le nom correspond à X et le syntagme verbal correspond à Y. Le syntagme verbal est composé d'un verbe et d'un nom.

8.13 Nom propre+prép+Nom commun

La préposition ġ « dans » apparaît également dans des énoncés où elle lie un nom propre à un nom commun, comme le montre l'exemple suivant :

(44)- Sidi Hmād u Musa ġ eššebāb n s
 Sidi Ahmed de Moussa dans EA.jeunesse de
 PRP3S

Sidi (seigneur) Ahmed fils de Moussa dans sa jeunesse.
 (Roux, 1942 : 76)

8.14 Nom commun +prép+nom propre

Contrairement à l'exemple (44), le relateur ġ met en relation, dans l'exemple suivant, un nom commun qui correspond à X et un nom propre qui correspond à Y :

(45)- tamazirt inu tella ġ
 Sus
 EL.pays POSS1S SUJ3FS.prier.PRET dans Souss
 Mon village est à Souss. (Roux, 1942 : 98)

Dans cet exemple l'élément qui correspond à X (*tamazirt*) se trouve au début de l'énoncé et il est séparé de la préposition par le pronom possessif (*inu*) et le verbe (*tella*).

9. Conclusion

À la fin de cette recherche on constate que la préposition *ġ* « dans » peut apparaître dans plusieurs structures, mais on la trouve généralement sous la forme XprépY (Localisé + préposition + localisateur). Elle met en relation deux entités, ou ensemble d'entités, la première est souvent un type d'argument qui lui est externe alors que le second est dirigé par la préposition avec laquelle il constitue un syntagme nominal prépositionnel. Par ailleurs, elle sélectionne son complément et elle ne peut jamais apparaître sans celui-ci. Ce marqueur apparaît en interposition et ses emplois en antéposition ou en postposition sont rares.

Selon le schéma XprépY, ladite préposition met en relation deux noms, un nom et un syntagme prépositionnel, un syntagme verbal et un nom, un syntagme verbal et un syntagme prépositionnel, une proposition subordonnée relative et un nom, une complétive circonstancielle de but et un syntagme nominal. Par ailleurs, le nom correspondant à X peut être en postposition par rapport à la préposition et l'élément correspondant à Y peut apparaître en antéposition par rapport à la préposition. Du reste, *ġ* devient *gi* quand il est suivi du pronom personnel « nous » ou « vous ». Si en français la préposition « dans » est concurrencée par « à » et « en », en tachelhit on n'emploie que *ġ*.

Références

- Abouddrar, A. (2020).** La préposition *n* « de » en amazighe : étude syntaxique et sémantique. *Revue des Études Amazighes*, 6, pp. 67-86
- Bendjaballah, S. & Haiden, M. (2005).** The Grammar of Prepositions in Berber (Taqbaylit). *LingBuzz* /000261. <https://lingbuzz.net>
- Nait-Zerrad, K. (2011).** Propriétés syntaxiques et sémantiques de la préposition *deg/di/g*(≈dans) à partir d'un corpus kabyle ». *Revue des Études Berbères. Linguistique (s) de corpus, de la constitution à l'exploitation*, 6, pp. 87-96.
- Roux, A. (1942).** *Récits, Contes et Légendes berbères en tachelhit*. Rabat.
- Roux, A. (1955).** *La vie berbère par les textes. Parlers du Sud-Ouest marocain (tachelhit). Première partie : la vie matérielle. I. Textes*. Paris.

Biographie de l'auteur

Abouddrar Aballa

Enseignant chercheur à la faculté d'économie et de gestion de Guelmim (Maroc). Ancien professeur de français en lycée pendant dix ans. Il a écrit plusieurs articles sur les prépositions en tachelhit (amazigh) et en français, la sociolinguistique urbaine et l'innovation pédagogique. Ses domaines de recherches sont : la linguistique contrastive (amazigh/français), la sociolinguistique et l'analyse de discours.

Il a fait plusieurs communications sur l'innovation, la sémantique lexicale, la norme, et l'analyse de discours.
Il est titulaire d'un DESS d'éthnométhodologie et informatique (Paris8), un DEA en linguistique théorique et descriptive (Paris 7) et d'un doctorat à l'INALCO (Sorbonne Paris Cité).